

TỶ LỆ ĐAU THẮT LƯNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở SINH VIÊN Y KHOA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Đặng Thị Xuyên¹, Đinh Hữu Hùng¹

Ngày nhận bài: 30/11/2022; Ngày phản biện thông qua: 20/12/2022; Ngày duyệt đăng: 31/5/2023

TÓM TẮT

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 528 sinh viên đang theo học ngành bác sĩ đa khoa từ năm 1 đến năm 6 tại khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên. Số liệu được thu thập bởi bộ câu hỏi soạn sẵn để sinh viên tự điền thông qua phần mềm Google Forms từ tháng 02 đến tháng 3 năm 2022. Hồi quy logistic đơn biến được sử dụng để xác định những yếu tố liên quan với đau thắt lưng (ĐTL), kết quả được thể hiện bởi chỉ số odds ratios (OR) với khoảng tin cậy (KTC) 95%, với mức ý nghĩa $p < 0,05$. Kết quả ghi nhận tỷ lệ ĐTL ở sinh viên Y khoa là: 28,4%. Qua phân tích hồi quy logistic đơn biến xác định tỷ lệ ĐTL có liên quan với tuổi, giới tính, học lâm sàng tại bệnh viện, tiền sử gia đình có người thân bị ĐTL, tư thế ngồi không đúng, ít tập thể dục, thường xuyên xem ti vi, trọng lượng ba lô đeo đi học trên 3.000 gr. Kết luận: Tỷ lệ hiện mắc đau thắt lưng ở sinh viên Y khoa, Trường Đại học Tây Nguyên ở mức cao, con số này liên quan đến phần lớn những yếu tố có thể thay đổi được như tư thế ngồi học không đúng, ít tập thể dục, thường xuyên xem ti vi, trọng lượng ba lô đeo đi học.

Từ khóa: Đau thắt lưng, yếu tố nguy cơ, tỷ lệ hiện mắc, sinh viên y khoa.

1. MỞ ĐẦU

Theo nghiên cứu về gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 2017, đau thắt lưng (ĐTL) và đau cổ gáy là nguyên nhân đứng thứ 4 gây tàn tật (Hurwitz, 2018) và con số này vẫn không ngừng tăng lên theo thời gian (James, 2018). Tại Việt Nam, nghiên cứu ở người dân từ 18 tuổi trở lên ở Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tỷ lệ ĐTL mạn tính chiếm 30,18% (Nguyễn Thị Thanh Thủy, 2015). Một nghiên cứu về tình trạng ĐTL trên sinh viên ở Saudi Arabia cho thấy sinh viên y khoa có tỷ lệ ĐTL cao hơn có ý nghĩa thống kê (Issa, 2016). Điều này được lý giải do sinh viên y khoa là đối tượng có thời gian học ít nhất 6 năm với lượng kiến thức lớn, thời gian học tập dài làm cho dẫn đến lối sống ít có thời gian vận động là một trong những nguy cơ gây ĐTL. ĐTL có ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần và ảnh hưởng đến việc tiếp thu bài học của sinh viên, làm tăng thêm lo lắng và căng thẳng và có thể gây trở ngại trong nhiều hoạt động. Cụ thể, ĐTL gây trở ngại các hoạt động xã hội 20,5%, các hoạt động thể chất 33,1%, và các hoạt động tại trường 29,2% (Tavares, 2019). Một số yếu tố nguy cơ liên quan đến ĐTL được kể đến như tư thế không đúng, đứng lâu, ngồi lâu, mang ba lô nặng, sử dụng máy tính/điện thoại nhiều... (Ikram, 2020). Những yếu tố này có thể kiểm soát được bằng cách thay đổi lối sống, thói quen sinh hoạt và các bài tập đơn giản hàng ngày (Hoy, 2010). Nhằm góp phần phòng ngừa ĐTL một cách hiệu quả ở sinh viên Y khoa, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu: (1) Xác định tỷ lệ ĐTL ở sinh viên Y khoa, Trường

Đại học Tây Nguyên; (2) Xác định một số yếu tố liên quan đến tình trạng ĐTL ở sinh viên Y khoa, Trường Đại học Tây Nguyên.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu tỷ lệ ĐTL ở sinh viên Y đa khoa (hệ 6 năm), Khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên với việc xác định tỷ lệ ĐTL tại thời điểm nghiên cứu.

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến ĐTL tại thời điểm nghiên cứu ở sinh viên Y đa khoa (hệ 6 năm), Khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên với những nội dung sau:

- Mối liên quan giữa ĐTL với một số yếu tố nhân khẩu học như tuổi, giới tính, dân tộc, hộ khẩu thường trú, tình trạng đi học lâm sàng tại các bệnh viện, tiền sử gia đình có người thân bị ĐTL.

- Mối liên quan giữa ĐTL với một số thói quen sinh hoạt và học tập như thời gian ngồi học, đứng học, thời gian ngủ, nơi học, trọng lượng ba lô đeo đi học, thói quen sử dụng thiết bị điện tử, thói quen sử dụng rượu/bia, cà phê, thuốc lá...

Trong đó, ĐTL là biến phụ thuộc được định nghĩa là tình trạng đau ở vùng lưng từ dưới bờ xương sườn 12 đến phía trên của nếp lằn mông dưới, kéo dài ít nhất 1 ngày, có hoặc không kèm theo đau 1 hoặc 2 chân (Ilic, 2021) và được xác định bằng câu hỏi: hiện tại bạn có bị đau thắt lưng không? Các biến số về nhân khẩu học và các biến thói quen là biến độc lập.

¹Khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Đặng Thị Xuyên; ĐT: 0902712456; Email: dtxuyen@ttn.edu.vn.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. *Thiết kế nghiên cứu:* Mô tả cắt ngang.

2.2.2. *Đối tượng nghiên cứu:* Nghiên cứu được tiến hành trên sinh viên Y đa khoa từ năm 1 đến năm 6, Khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên.

- Tiêu chuẩn chọn vào: Tất cả các sinh viên Y đa khoa (hệ 6 năm) đang theo học từ năm 1 đến năm 6 tại khoa Y Dược - Trường Đại học Tây Nguyên.

- Tiêu chuẩn loại ra: Những sinh viên không đồng ý tham gia nghiên cứu; những sinh viên mắc các bệnh lý ảnh hưởng đến chức năng CSTL như gù vẹo, viêm khớp dạng thấp, thoát vị đĩa đệm, loãng xương, bệnh tiết niệu...

2.2.3. *Thời gian nghiên cứu:* Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022.

2.2.4. *Địa điểm nghiên cứu:* Trường Đại học Tây Nguyên.

2.2.5. *Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu*

Cỡ mẫu được tính theo công thức dành cho nghiên cứu cắt ngang mô tả có xác định tỷ lệ trong quần thể:

$$n = \frac{Z_{(1-\alpha/2)}^2 \times p(1-p)}{d^2}$$

- Với mức ý nghĩa thống kê $\alpha = 0,05$ thì $Z_{(1-\alpha/2)} = 1,96$; d là sai số kỳ vọng, Chọn $d = 0,05$; với $p=0,68$ (Tỷ lệ ĐTL ở sinh viên Đại học Y khoa Quốc tế Malaysia) (nghiên cứu của Ikram M.A. tại Malaysia) (Ikram, 2020). Tính được $n=335$. Chọn hệ số thiết kế là 1,5; dự phòng 5% mất mẫu; Tính được $n=335 \times 1,5 \times 1,05=528$.

Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng bằng cách:

- Xác định số lượng sinh viên của mỗi khối lớp, tính tổng sinh viên của cả 6 khối lớp.

- Tính tỷ lệ (p) sinh viên của mỗi khối lớp so với tổng số sinh viên của cả 6 khối lớp, ta có p (p1, p2, p3, p4, p5, p6) tương ứng với mỗi khối lớp.

- Tính số sinh viên cần chọn vào nghiên cứu từ mỗi khối lớp = $p \times 528$.

- Lập 6 danh sách là tất cả sinh viên Y đa khoa của 6 khối lớp (từ năm 1 đến năm thứ 6).

- Từ mỗi danh sách đã lập, chọn ngẫu nhiên hệ thống ra số lượng sinh viên đã được tính ở trên để mời tham gia vào nghiên cứu:

Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu được thu thập bởi bộ câu hỏi soạn sẵn gửi đường dẫn qua cho sinh viên tự trả lời. Trước khi gửi đường dẫn thu thập số liệu chính thức, nhóm nghiên cứu đã gặp trực tiếp với các sinh viên được mời tham gia vào nghiên cứu để giải thích rõ mục đích của nghiên cứu và việc tham gia vào nghiên cứu là hoàn toàn tự nguyện nên nếu đồng ý tham gia các bạn ký tên vào phiếu đồng thuận và được gửi biểu mẫu nghiên cứu.

Phương pháp phân tích số liệu: số liệu được nhập bằng phần mềm Epidata 3.1 và được xử lý bằng phần mềm thống kê STATA 14.0. Các biến số định tính được trình bày dưới dạng tần số và tỷ lệ phần trăm. Các biến số như nhóm tuổi, giới, dân tộc, và các yếu tố thói quen là các số biến số độc lập và ĐTL là biến số phụ thuộc. Mối liên quan giữa tỷ lệ ĐTL và các yếu tố nhân khẩu học cũng như thói quen được xác định qua phân tích hồi quy logistic đơn biến, xác định giá trị tỷ suất chênh (Odds Ratio) và khoảng tin cậy (KTC) 95% tương ứng.

Y đức trong nghiên cứu: Mục đích và nội dung nghiên cứu được thông báo cho những người tham gia nghiên cứu; nếu đồng ý tham gia, họ ký vào bản đồng thuận và họ có quyền từ chối tham gia hoặc rút khỏi nghiên cứu. Quá trình thực hiện nghiên cứu này không ảnh hưởng đến tình trạng học tập, lao động của đối tượng nghiên cứu. Tất cả các thông tin được giữ bí mật và chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Một số đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu

Bảng 1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu

Các đặc điểm		Tần số (n=528)	Tỷ lệ (%)
Tuổi trung bình	< 22	191	36,2
	22,02±1,8	≥ 22	337
Giới	Nam	190	36
	Nữ	338	64
Dân tộc	Kinh	432	81,8
	DTTS	96	18,2
BMI	< 18,5	142	26,9
	18,5-24,9	349	66,1
	≥ 25	37	7

Các đặc điểm		Tần số (n=528)	Tỷ lệ (%)
Đi học lâm sàng tại bệnh viện	Chưa	140	26,5
	Có	388	73,5
Tiền sử gia đình có người thân bị đau lưng	Không	141	26,7
	Có	262	49,6
	Không rõ	125	23,7
Thời gian ngồi học	< 3h	69	13,1
	3 - 6h	224	42,4
	> 6h	235	44,5
Thời gian đứng học	< 3h	188	35,6
	3 - 6h	287	54,4
	> 6h	53	10,0
Thời gian sử dụng thiết bị điện tử	< 3h	67	12,7
	3 - 6h	244	46,2
	> 6h	217	41,1
Thời gian ngủ	< 8h	384	72,7
	≥ 8h	144	27,3
Nơi học bài	Tại bàn học	297	52,8
	Tại giường	11	2,1
	Ở cả bàn và giường	238	45,1
Tư thế ngồi	Đúng	121	22,9
	Không đúng	302	57,0
	Không rõ	105	19,9
Loại giường	Dễ chịu	242	45,8
	Khó chịu	270	51,1
	Bình thường	16	3,0
Tập thể dục	Thường xuyên	182	34,5
	Thỉnh thoảng	236	44,7
	Hiếm khi	110	20,8
Xem ti vi	Thường xuyên	97	18,4
	Thỉnh thoảng	300	56,8
	Hiếm khi	131	24,8
Hút thuốc lá	Thường xuyên	7	1,3
	Thỉnh thoảng	0	0
	Hiếm khi	521	98,7
Uống rượu bia	Thường xuyên	6	1,1
	Thỉnh thoảng	104	19,7
	Hiếm khi	265	79,2
Uống cà phê	Thường xuyên	81	15,3
	Thỉnh thoảng	182	34,5
	Hiếm khi	265	50,2
Trọng lượng ba lô đeo đi học	≤ 3000gr	419	79,4
	> 3000gr	109	20,6

*Ghi chú: DTTS: Dân tộc thiểu số; Thường xuyên: từ 3 lần trở lên/ tuần; Thỉnh thoảng: 1 - 2 lần/ tuần; Hiếm khi: Hiếm khi/ không bao giờ.

Tuổi trung bình của đối tượng tham gia nghiên cứu là $22,02 \pm 1,8$, nhóm tuổi ≥ 22 chiếm 63,8%; nữ giới 64,0%; dân tộc thiểu số (DTTS) 18,2%; tỷ lệ sinh viên thừa cân/béo phì 7,1%, đa số là sinh viên đang đi thực tập lâm sàng tại bệnh viện chiếm 73,5% (sinh viên năm thứ 3,4,5 và 6); tiền sử gia đình có người thân bị ĐTL chiếm 49,6%.

Đa số sinh viên có thời gian ngồi học bài từ 3 giờ trở lên và có đến 44,5% có thời gian ngồi học bài trên 6 giờ/ngày; thời gian đứng học trong vòng 3 - 6 giờ chiếm 54,4%; thời gian ngủ dưới 8 giờ/ngày là 72,7%; Tư thế ngồi không đúng chiếm 57,0%; ít tập thể dục chiếm 65,5%; 20,6% đeo ba lô có trọng lượng trên 3.000 gr đi học.

3.2. Tỷ lệ đau thắt lưng ở sinh viên Y khoa, Trường Đại học Tây Nguyên

Hình 1. Tỷ lệ đau thắt lưng

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ ĐTL tại

thời điểm nghiên cứu là 28,4%. Tỷ lệ này được báo cáo ở một số nghiên cứu khác với mức tương đương, chẳng hạn như nghiên cứu của Ikram M.A. tại Malaysia là 25,4% (Ikram, 2020), nghiên cứu tại Bangladesh là 25,6% (Sany, 2022), nghiên cứu tại Saudi Arabia là 33,4% (Dighriri, 2019). Tuy nhiên kết quả này lại thấp hơn so với nghiên cứu ở Tunisia là 41,2% (Daldoul, 2020) và cao hơn so với nghiên cứu tại Serbia là 20,8% (Ilic, 2021).

Như vậy, có sự khác biệt về tỷ lệ hiện mắc ĐTL giữa các nghiên cứu. Điều này có thể được lý giải do sự khác biệt về địa lý, văn hóa, giáo dục, lối sống giữa các quốc gia cũng như chương trình đào tạo của các trường đại học khác nhau là khác nhau. Chẳng hạn, con số này được thấy cao tại Tunisia (một quốc gia ở Bắc Phi) là 41,2% (Daldoul, 2020), trong khi kết quả này thấy thấp hơn ở các quốc gia châu Á như Malaysia là 25,4% (Ikram, 2020) và Bangladesh là 25,6% (Sany, 2022) và thấp hơn ở Đông Nam Châu Âu như ở Serbia là 20,8% (Ilic, 2021). Và một số nghiên cứu cho thấy rõ tỷ lệ ĐTL cũng được báo cáo ở các sinh viên các trường khác như sinh viên trường nhạc là 38,2%, sinh viên vệ sinh răng là 57%, sinh viên y khoa là từ 45,7% đến 65,1% (Amelot, 2019). Nghiên cứu trên 514 sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ không hoạt động thể chất từ 17 - 29 tuổi từ Khoa Y, Kỹ thuật, Khoa học - Văn học và Giáo dục cho thấy rằng 44,6% sinh viên từ Khoa Y bị đau lưng, 16,9% từ Khoa Kỹ thuật, 20,2% từ Khoa Giáo dục và 18,3% từ Khoa Khoa học - Văn học (Taspinar, 2013).

3.3. Mối liên quan giữa đau thắt lưng và một số yếu tố đặc điểm chung

Bảng 2. Mối liên quan giữa tỷ lệ đau thắt lưng và một số yếu tố

Các yếu tố		Tỉ lệ đau thắt lưng	OR (KTC 95%)	P
Tuổi	< 22	44 (23,04)	1	0,04
	≥ 22	106 (31,45)	1,53 (1,02-2,3)	
Giới	Nam	43 (22,63)	1	0,028
	Nữ	103 (31,66)	1,58 (1,05-2,39)	
BMI	< 18,5	40 (28,17)	1	0,984
	18,5 - 24,9	98 (28,08)	0,99 (0,65-1,54)	
	≥ 25	12 (32,43)	1,23 (0,56-2,67)	
Dân tộc	Kinh	126 (29,17)	1	0,413
	DTTS	24 (25)	0,81 (0,49-1,34)	
Đi học lâm sàng tại bệnh viện	Chưa	29 (20,71)	1	0,019
	Có	121 (31,19)	1,73 (1,09-2,75)	
Tiền sử gia đình có người thân đau lưng	Không	34 (24,11)	1	0,035
	Có	90 (34,35)	1,65 (1,04-2,62)	
	Không rõ	26 (20,8)	0,83 (0,46-1,47)	

Trong nghiên cứu này, tỷ lệ ĐTL gặp ở sinh viên nữ nhiều hơn so với nam. Kết quả này tương tự với nghiên cứu của Vujic I. (Vujic, 2018), Smith D. (Smith, 2007) và Tavares C. (Tavares, 2019). Một số lý giải cho tỷ lệ ĐTL cao ở nữ có liên quan đến sự nhạy cảm đau, hormon nội sinh (Bartley, 2013). Tuy nhiên, ở một số nghiên cứu khác không thấy có sự khác biệt về tỷ lệ ĐTL ở cả 2 giới (Aggarwal, 2013; Ilic, 2021). Có sự khác biệt về tỉ lệ ĐTL ở 2 nhóm tuổi. Kết quả này phù hợp với những điều tra dịch tễ học ĐTL, càng lớn tuổi tỉ lệ ĐTL càng cao (Mattiuzzi, 2020). Tuy nhiên, trong một số nghiên cứu khác ở sinh viên Y khoa cho thấy không có mối liên quan giữa ĐTL với tuổi (Ikram, 2020; Sany, 2022) và lý giải do sự dao động ít về tuổi ở đối tượng nghiên cứu.

Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ ĐTL ở sinh viên đi thực tập lâm sàng tại bệnh viện cao hơn so với sinh viên chưa đi thực tập tại bệnh viện (sinh viên năm 1,2) có ý nghĩa thống kê, kết quả này tương đồng với nghiên cứu ở sinh viên Y khoa Malaysia (Alshagga, 2013) và ở sinh viên Saudi Arabia (Algarni, 2017), lý giải cho điều này các tác giả cho rằng liên quan đến điều kiện học tập trong những tua lâm sàng. Ngược lại, một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sinh viên chưa đi lâm sàng có tỷ lệ ĐTL cao hơn (Aggarwal, 2013; Ikram, 2020). Các tác giả lý giải rằng có thể do thời gian ngồi học dài với tư thế không tốt và ít thời gian hoạt động thể chất với nhiều căng thẳng trong những năm đầu có thể là nguyên nhân của những vấn đề này (Aggarwal, 2013). Phải chăng, sự khác biệt này

liên quan đến chương trình đào tạo ở các trường khác nhau là khác nhau.

Ở nghiên cứu này, tỷ lệ ĐTL có liên quan với tiền sử gia đình. Kết quả này tương đồng với báo cáo của nghiên cứu trên sinh viên y khoa Serbia (Ilic, 2021), sinh viên y khoa Malaysia (Alshagga, 2013), sinh viên 5 trường đại học khối ngành sức khỏe (AlShayhan, 2018) hay nghiên cứu trên nhiều đối tượng sinh viên khác nhau (Issa, 2016). Như vậy, những sinh viên có tiền sử gia đình có người thân bị ĐTL vẫn nên được chú trọng hơn để phòng ngừa ĐTL một cách có hiệu quả.

Chúng tôi không thấy có mối liên quan về chỉ số BMI với tỷ lệ ĐTL. Trong một báo cáo tại Pháp cho kết quả tương tự (Amelot, 2019). Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa thừa cân/béo phì với đau cơ xương chẳng hạn nghiên cứu trên sinh viên tại Malaysia (Alshagga, 2013), tại Saudi Arabia (Issa, 2016) và nghiên cứu tại Bangladesh cho thấy những sinh viên có BMI > 25 kg/m² có tỷ lệ ĐTL nhiều hơn (Sany, 2022). Thừa cân/béo phì được chứng minh có liên quan độc lập với tình trạng ĐTL qua nhiều nghiên cứu (Su, 2018; Peng, 2018). Vì vậy, sinh viên nên được khuyến duy trì cân nặng phù hợp bằng chế độ ăn và tập luyện hợp lý để phòng ngừa ĐTL.

3.4. Mối liên quan giữa đau thắt lưng và một số thói quen sinh hoạt và học tập

3.4.1. Mối liên quan giữa đau thắt lưng và một số thói quen sinh hoạt

Bảng 3. Mối liên quan giữa tỷ lệ đau thắt lưng và một số thói quen sinh hoạt

Các yếu tố		Tỷ lệ đau thắt lưng	OR (KTC 95%)	P
Thời gian sử dụng thiết bị điện tử	< 3h	22 (32,8)	1	
	3 - 6h	69 (28,3)	0,81 (0,45-1,44)	0,468
	> 6h	59 (27,2)	0,76 (0,42-1,38)	0,372
Thời gian ngủ	< 8h	118 (30,7)	1	
	≥ 8h	32 (22,2)	0,64 (0,41-1,01)	0,055
Loại giường ngủ	Mềm (dễ chịu)	68 (28,1)	1	
	Cứng (khó chịu)	75 (27,8)	0,98 (0,67-1,45)	0,936
	Bình thường	7 (43,7)	1,99 (0,71-5,55)	0,189
Tập thể dục	Thường xuyên	39 (21,4)	1	
	Thỉnh thoảng	73 (30,9)	1,64 (1,04-2,57)	0,03
Xem ti vi	Hiếm khi/không bao giờ	38 (34,6)	1,94 (1,14-3,28)	0,014
	Thỉnh thoảng	72 (31,7)	1	
	Thường xuyên	36 (24)	1,87 (1,14-3,05)	0,012
Hút thuốc lá	Hiếm khi/không bao giờ	42 (32,1)	1,49 (0,95-2,35)	0,081
	Thường xuyên	3 (42,8)	1	
	Hiếm khi/không bao giờ	147 (28,2)	0,52 (0,16-2,37)	0,401

	Các yếu tố	Tỷ lệ đau thắt lưng	OR (KTC 95%)	P
Uống cà phê	Thường xuyên	27 (33,1)	1	
	Thỉnh thoảng	45 (27,1)	0,66 (0,37-1,16)	0,15
	Hiếm khi/không bao giờ	78 (28,4)	0,83 (0,49-1,42)	0,504
Uống rượu bia	Thường xuyên	2 (33,3)	1	
	Thỉnh thoảng	24 (23,1)	0,6 (0,1- 3,48)	0,569
	Hiếm khi/không bao giờ	124 (29,7)	0,84 (0,15-4,66)	0,845

Ở những sinh viên có thói quen tập thể dục thường xuyên được nhiều nghiên cứu cho thấy có tỷ lệ ĐTL ít hơn so với nhóm ít vận động (Amelot, 2019; Baradaran Mahdavi, 2021; Sany, 2022; Issa, 2016; Tavares, 2019). Kết quả này được thấy rõ trong nghiên cứu của chúng tôi và thể hiện rõ qua tần suất tập thể dục. Như vậy việc khuyến khích sinh viên y khoa thường xuyên tập thể dục nên được đưa ra giúp cải thiện giảm tỉ lệ ĐTL ở nhóm đối tượng này.

Trong nghiên cứu này, thường xuyên xem ti vi cũng cho thấy có tỉ lệ ĐTL cao hơn so với nhóm xem ít hơn hoặc không bao giờ xem. Tuy nhiên, chúng tôi lại không thấy mối liên quan giữa ĐTL với thời gian sử dụng thiết bị điện tử. Trong khi nghiên cứu của AlShayhan và cộng sự cho thấy việc sử dụng máy tính hơn 10 tiếng có liên quan với tỷ lệ cao bị ĐTL (AlShayhan, 2018), một số nghiên cứu khác cũng cho thấy việc sử dụng máy tính, điện thoại hay xem ti vi trong thời gian dài cũng ảnh hưởng đến tình trạng ĐTL (Alshagga, 2013; Baradaran Mahdavi, 2021). Những điều này được các tác giả lý giải có liên quan đến lối sống ít vận động (Baradaran Mahdavi, 2021). Đây có lẽ cũng là điểm giới hạn trong nghiên cứu của chúng tôi vì không xác định rõ ràng ở thời gian xem ti vi ở sinh viên.

Chúng tôi cũng không tìm thấy mối liên quan

giữa ĐTL với thói quen sử dụng rượu bia, cà phê, thuốc lá. Tuy nhiên trong nghiên cứu ở Serbia (Ilic, 2021), và ở Iran (Hafeez, 2013) lại cho thấy có mối liên quan giữa những sinh viên có thói quen hút thuốc lá với tỷ lệ cao bị ĐTL. Như vậy, thói quen hút thuốc lá ở sinh viên y khoa và tỷ lệ ĐTL chưa đồng nhất. Có thể lý giải, trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ sinh viên hút thuốc lá rất thấp (1,3%), trong khi nghiên cứu của Ilic, tỷ lệ sinh viên có thói quen hút thuốc lá cao ở mức 32,7% ở những sinh viên có ĐTL (Ilic, 2021). Mặc dù vậy, hút thuốc lá có liên quan với rất nhiều bệnh lý đặc biệt là bệnh lý tim mạch cho nên sinh viên y khoa nên được khuyến khích bỏ thuốc để có sức khỏe tốt hơn.

Tỷ lệ sinh viên có thời gian ngủ trên 8 tiếng/ngày có phần liên quan đến tỷ lệ ít bị ĐTL hơn so với nhóm ngủ ít hơn (p= 0,055). Và tỷ lệ cao bị ĐTL không liên quan đến loại giường ngủ của sinh viên. Trong khi có nghiên cứu lại cho thấy cảm giác không thoải mái trên giường có liên quan đến ĐTL (AlShayhan, 2018). Nhiều nghiên cứu về ĐTL ở sinh viên y khoa không khảo sát vấn đề này. Vì vậy, ít số liệu để chúng tôi có thể so sánh và phân tích.

3.4.2. Mối liên quan giữa đau thắt lưng và một số thói quen học tập

Bảng 4. Mối liên quan giữa tỉ lệ đau thắt lưng và một số thói quen học tập

	Các yếu tố	Tỷ lệ đau thắt lưng	OR (KTC 95%)	P
Thời gian ngồi học	< 3h	19 (27,5)	1	
	3 - 6h	66 (29,5)	1,1 (0,6-2,01)	0,758
	> 6h	65 (27,7)	1,01 (0,55-1,83)	0,984
Thời gian đứng học	<3h	47 (25)	1	
	3 - 6h	84 (29,3)	1,24 (0,82-1,88)	0,309
	> 6h	19 (35,9)	1,68 (0,87-3,22)	0,12
Nơi học bài	Học tại bàn học	76 (27,2)	1	
	Học tại giường	4 (36,4)	1,5 (0,51-5,36)	0,509
	Tại cả bàn và trên giường	70 (29,4)	1,11 (0,76-1,63)	0,585
Tư thế ngồi học	Đúng	25 (20,7)	1	
	Không đúng	96 (31,8)	1,79 (1,08-2,96)	0,023
	Không rõ	29 (27,6)	1,47 (0,79-2,71)	0,222
Trọng lượng ba lô đeo đi học	≤ 3000gr	109 (26)	1	
	> 3000gr	41 (37,6)	1,71 (1,1-2,68)	0,017

Trong nghiên cứu của chúng tôi, 57% sinh viên có tư thế ngồi không đúng khi học bài và tỷ lệ ĐTL cao (31,8%) so với nhóm có tư thế đúng (20,7%) có ý nghĩa thống kê. Kết quả tương tự được thấy ở sinh viên Ấn Độ (Aggarwal, 2013), Malaysia (Ikram, 2020) và Brazil (Tavares, 2019). Như vậy, những hướng dẫn về tư thế đúng cho sinh viên y khoa là vô cùng cần thiết, đặc biệt là tư thế ngồi học bài.

Đeo ba lô trên 3.000 gr là yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng ĐTL trong nghiên cứu của chúng tôi. Hầu hết các sinh viên mang ba lô nặng có liên quan đến ĐTL được báo cáo bởi Aggarwal (Aggarwal, 2013) và cũng tương tự như nghiên cứu của AlShayhan (AlShayhan, 2018). Một số nghiên cứu khác không thấy khảo sát về vấn đề này. Tuy nhiên, trọng lượng ba lô nặng cũng là một yếu tố gây áp lực đến vùng thắt lưng và dẫn đến ĐTL. Các tác giả đưa ra giải pháp cho vấn đề này là cung cấp tủ có khóa cho sinh viên ở trường học và ở bệnh viện (Ikram, 2020), là những nơi sinh viên thường xuyên lui tới học tập. Và sinh viên nên được khuyến khích đeo ba lô với trọng lượng nhỏ nhất có thể.

Ở nghiên cứu này, chúng tôi không tìm thấy mối liên quan giữa thời gian ngồi học, thời gian đứng học với tình trạng ĐTL, kết quả này tương tự như nghiên cứu trên sinh viên y khoa Malaysia (Ikram, 2020). Ngược lại, thời gian ngồi lâu ở trường học từ 6 tiếng trở lên/ ngày có liên quan đến

tỷ lệ cao sinh viên bị ĐTL được báo cáo trên sinh viên y khoa ở Bangladesh (Sany, 2022), bên cạnh đó con số này còn liên quan đến việc ngồi học trên những trang thiết bị không thoải mái như ghế ngồi không có chỗ tựa lưng, bề mặt ghế không đủ rộng, tình trạng không thoải mái khi ngồi (Issa, 2016; Sany, 2022). Như vậy, ĐTL không chỉ phụ thuộc đơn thuần vào thời gian đứng hay ngồi lâu ở nơi học tập mà nó còn có liên quan đến sự thoải mái của môi trường cũng như tư thế đúng của sinh viên. Nơi học bài không có liên quan đến tỉ lệ ĐTL, kết quả này tương tự như nghiên cứu trên sinh viên ở Saudi Arabia (Dighriri, 2019). Tuy nhiên không có nhiều nghiên cứu về vấn đề này nên không có nhiều dữ liệu để phân tích.

4. KẾT LUẬN

Tỷ lệ ĐTL ở sinh viên Y khoa, Trường Đại học Tây Nguyên là 28,4%. Qua phân tích, tỷ lệ này có liên quan đến nhóm tuổi lớn hơn, giới nữ, đi học lâm sàng tại bệnh viện, tiền sử gia đình, ít tập thể dục, thường xuyên xem ti vi, tư thế ngồi học không đúng và đeo ba lô nặng trên 3.000 gr. Trong đó có các yếu tố có thể thay đổi được, vì vậy có thể xây dựng chiến lược phòng ngừa ĐTL một cách hiệu quả cho sinh viên y khoa như tổ chức các hoạt động truyền thông về tính phổ biến cũng như những biện pháp phòng ngừa đau lưng như thói quen tập thể dục, ngồi đúng tư thế qua các kênh như pano, áp phích, bản tin,... với tranh ảnh, video với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu.

THE PREVALENCE OF LOW BACK PAIN AND RELATED FACTORS IN MEDICAL STUDENTS AT TAY NGUYEN UNIVERSITY

Dang Thi Xuyen¹, Dinh Huu Hung¹

Received Date: 30/11/2022; Revised Date: 20/12/2022; Accepted for Publication: 31/5/2023

SUMMARY

A cross-sectional performed among 528 medical students studying general practitioners from year 1 to year 6 at the Faculty of Medicine and Pharmacy, Tay Nguyen University. The data were collected using a pre-designed questionnaire through Google Forms from February to March 2022. Univariate logistic regression was used to determine factors associated with low back pain, the results are expressed by odds ratios (OR) with 95% confidence interval (CI), with significance level $p < 0.05$. Results: the prevalence of low back pain in medical students was 28.4%. Univariate logistic regression analysis

¹Faculty of Medicine and Pharmacy, Tay Nguyen University;
Corresponding: Dang Thi Xuyen; Tel: 0902712456; Email: dtxuyen@ttn.edu.vn.

determined low back pain associated with age, sex, clinical years at the hospital, family history of low back pain, incorrect sitting posture, lack of physical exercise, frequent television viewing, carrying a school bag weighing over 3000 grams. Conclusion: The prevalence of low back pain among medical students at Tay Nguyen university was high, that related to most modifiable risk factors such as incorrect sitting posture, lack of physical exercises, frequent television viewing and carrying heavy school bags .

Keywords: *Low back pain, prevalence, risk factors, medical students.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đoàn Văn Đệ và cs. (2015). *Cơ cấu, tỷ lệ và các yếu tố liên quan đến đau mạn tính tại Thành phố Hồ Chí Minh*, <https://hoithankinhhocvietnam.com.vn/co-cau-ty-le-va-cac-yeu-lien-quan-den-dau-man-tinh-tai-thanh-pho-ho-chi-minh/>, ngày truy cập 10/8-2021.

Tài liệu tiếng nước ngoài

Aggarwal N., Anand T. et al. (2013). “Low back pain and associated risk factors among undergraduate students of a medical college in Delhi”, *Education for Health*. 26 (2), pp. 103.

Algarni A. D., Al-Saran Y. et al. (2017), “The Prevalence of and Factors Associated with Neck, Shoulder, and Low-Back Pains among Medical Students at University Hospitals in Central Saudi Arabia”, *Pain Research and Treatment*. 2017, pp. 1235706.

Alshagga M. A., Nimer A. R. et al. (2013). “Prevalence and factors associated with neck, shoulder and low back pains among medical students in a Malaysian Medical College”, *BMC Res Notes*. 6, pp. 244.

AlShayhan F.A., Saadeddin M. (2018). “Prevalence of low back pain among health sciences students”, *European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology*. 28 (2), pp. 165-170.

Amelot A., Mathon B. et al. (2019). “Low Back Pain Among Medical Students: A Burden and an Impact to Consider!”, *Spine*. 44 (19), pp. 1390-1395.

Baradaran Mahdavi S., Riahi R. et al. (2021). “Association between sedentary behavior and low back pain; A systematic review and meta-analysis”, *Health Promot Perspect*. 11 (4), pp. 393-410.

Bartley E. J., Fillingim R. B. (2013). “Sex differences in pain: a brief review of clinical and experimental findings”, *British journal of anaesthesia*. 111 (1), pp. 52-58.

Daldoul C., Boussaid S. et al. (2020). Ab0962 low back pain among medical students: Prevalence and risk factors, BMJ Publishing Group Ltd.

Dighriri Y. H., Akkur M. A. et al. (2019). “Prevalence and associated factors of neck, shoulder, and low-back pains among medical students at Jazan University, Saudi Arabia: A cross-sectional study”, *J Family Med Prim Care*. 8 (12), pp. 3826.

Hafeez K., Memon A. A. et al. (2013). “Back Pain–Are Health Care Undergraduates At Risk?”, *Iranian journal of public health*. 42 (8), pp. 819.

Hoy D., Brooks P. et al. (2010). “The epidemiology of low back pain”, *Best practice & research Clinical rheumatology*. 24 (6), pp. 769-781.

Hurwitz E. L., Randhawa K. et al. (2018). “The Global Spine Care Initiative: a summary of the global burden of low back and neck pain studies”, *European Spine Journal*. 27 (6), pp. 796-801.

Ikram M. A., Burud I. et al. (2020). “Prevalence and risk factors associated with low back pain among medical students in Malaysia: A cross-sectional study”, *Medical Science*. 24 (103), pp. 1677-1683.

Ilic I., Milicic V. et al. (2021). “Prevalence and correlates of low back pain among undergraduate medical students in Serbia, a cross-sectional study”, *PeerJ*. 9, pp. e11055.

Issa L. F., Seleem N. A. et al. (2016). “Low back pain among undergraduate students at Taif University- Saudi Arabia”, *International Journal of Public Health and Epidemiology*. 5 (6), pp. 275-284.

James S. L., Abate D. et al. (2018). “Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017”, *The Lancet*. 392 (10159), pp. 1789-1858.

- Mattiuzzi C., Lippi G. et al. (2020). “Current epidemiology of low back pain”, *Journal of Hospital Management and Health Policy*. 4.
- Peng T., Pérez A. et al. (2018). “The association among overweight, obesity, and low back pain in US adults: a Cross-Sectional Study of the 2015 National Health Interview Survey”, *Journal of manipulative and physiological therapeutics*. 41 (4), pp. 294-303.
- Sany S. A., Tanjim T. et al. (2022). “Low back pain and associated risk factors among medical students in Bangladesh: a cross-sectional study”, *F1000Research*. 10, pp. 698.
- Smith D., Leggat P. (2007). “Prevalence and distribution of musculoskeletal pain among Australian medical students”, *Journal of Musculoskeletal Pain*. 15 (4), pp. 39-46.
- Su C. A., Kusin D. J. et al. (2018). “The Association Between Body Mass Index and the Prevalence, Severity, and Frequency of Low Back Pain: Data From the Osteoarthritis Initiative”, *Spine (Phila Pa 1976)*. 43 (12), pp. 848-852.
- Taspinar F., Taspinar B. et al. (2013). “Determining the pain-affecting factors of university students with nonspecific low back pain”, *Journal of physical therapy science*. 25 (12), pp. 1561-1564.
- Tavares C., Salvi C. S. et al. (2019). “Low back pain in Brazilian medical students: a cross-sectional study in 629 individuals”, *Clinical rheumatology*. 38 (3), pp. 939-942.
- Vujcic I., Stojilovic N. et al. (2018). “Low Back Pain among Medical Students in Belgrade (Serbia): A Cross-Sectional Study”, *Pain Research and Management*. 2018, pp. 8317906